

MINTAQADA TUMANLARARO XO'JALIK YURITISH SUBYEKTLARNI MOLIYAVIY SALOHİYATNI BAHOLASH

Yusupov Fayzulla Yoqubovich

QarMII mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074675>

Mintaqa tumanlarida xo'jalik yuritish subyektlarni mustaqilligini oshirishning hozirgi sharoitida moliyaviy salohiyatni baholash muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Xo'jalik yuritish subyektlarning moliyaviy barqarorligi muammosi har qanday mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy munosabatlarini rivojlantirishning butun jarayoni davomida o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Bu, ayniqsa, global transformatsiya jarayonlari sodir bo'layotgan mamlakatlar uchun to'g'ri keladi.

Mintaqaning moliyaviy salohiyati bozor iqtisodiyoti subyektlari va aholining pul daromadlari va jamg'armalari asosida shakllanib, o'zaro bog'langan quyidagi bo'g'inlardan tashkil topadi:

- mahalliy buyedjetlar;
- nobudjet fondlari buyedjetlari;
- mintaqa daromad va xarajatlari;
- mintaqa kreditlashtirish resurslari va hakoza.

Mintaqa hozirgi vaqtda uni tashkil etuvchi xo'jalik yuritish subyektlari murakkab elementlardan tashkil topgan tizim hisoblanadi. Mintaqada xo'jalik yuritish subyektlar mas'uliyatining kuchayishi davlat hokimiyati organlarining vakolatlarini markazlashtirmaslik natijasi bo'lib, uning moliyaviy-iqtisodiy imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan mintaqa sub'ektlarining o'zaro hamkorligini boshqarish metodologiyasini ishlab chiqish hozirgi kunda ob'yektiv zaruriyat hisoblanib, bozor munosabatlarining shakllanishi hududlarni rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy nosimmetriklikning kuchayishiga va mintaqaviy moliya siyosatini muvozanatli olib borish zaruriyatiga olib keladi.

Hududlarda xo'jalik yuritish subyektlarning moliyaviy-iqtisodiy salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish jarayonining ko'p qirraliligi, murakkabligi, shuningdek, shubhasiz ahamiyati potentsialni tizimli yondashish nuqtai nazaridan tahlil qilishga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Moliyaviy-iqtisodiy salohiyatni shakllantirishda davlat byudjeti siyosatining rolini tahlil qilish, moliyaviy-iqtisodiy salohiyatni boshqarish algoritmlarini yaratish, strategik hududning moliyaviy-iqtisodiy salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirishda rejalashtirish, mintaqa moliyasining salohiyatini tashkil etadi.

Moliyaviy salohiyatni baholashda kontseptsiya ishlab chiqilgan bo'lib uning maqsadi iqtisodiyot nazariyasi va amaliyotida qo'llanilishi "moliyaviy salohiyat" turli hududlarning moliyaviy imkoniyatlarini solishtirish, mintaqaviy moliya samaradorligini to'liq baholash, strategik rivojlanish vazifalarining moliyaviy ta'minlanishini birgalikda baholash, iqtisodiyotda tizimli o'zgarishlarni amalga oshirish, mintaqaning moliyaviy o'zini-o'zi ta'minlash darajasini aniqlash imkonini beradi.

Iqtisodiy, ijtimoiy, moliyaviy, byudjet, shuningdek soliq siyosatini ishlab chiqish, mintaqa iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy modeli sharoitida mahalliy tuzilmaning xususiyatlari mezo darajada boshqaruv jarayonlariga e'tiborni kuchaytirish zarurligini taqozo etadi.

Mintaqaning moliyaviy salohiyati iqtisodiy faoliyat sharoitida to'plangan, jalb qilingan va shakllangan, keyinchalik iqtisodiy sub'ektlar ixtiyoriga o'tadigan, ijtimoiy strategik maqsadlarga erishishni oldindan belgilab beradigan, moliyaviy resurslar to'plamidan iborat. Mintaqa salohiyatini o'lchash va baholash, moliyaviy-iqtisodiy salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biridir.

Mintaqaviy va mahalliy iqtisodiy siyosat tushunchalari "hududni rivojlantirish" moliyaviy salohiyatni oshirish tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. Bu haqda V. N. Leksin va A. N. Shvetsov buni «hayot darajasi va sifati parametrlarining ijobiy dinamikasiga yo'naltirilgan mintaqaviy tizimning shunday ishlash tartibi» deb tushunadilar. Aholi, barqaror, muvozanati bilan ta'minlangan hududning ijtimoiy, iqtisodiy, resurs va ekologik potentsiallarini o'zaro vayronagarchiliksiz takror ishlab chiqarish»¹. Shu bilan birga, tushunchalar "hudud" va "mintaqaviy tizim" ular tomonidan sinonim sifatida qabul qilinadi. Hudud ostida mualliflar ma'lum bir qismini ijtimoiy, tabiiy, iqtisodiy, infratuzilmaviy, madaniy va tarixiy va subfederal yoki mahalliy hokimiyatlar yurisdiksiyasi ostida bo'lgan davlatning fazoviy salohiyatidir.

Mintaqa va hududiy rivojlanishning mohiyatini aniqlashda ana shunday yondashuvga yaqinmiz. Ushbu holatda "Mintaqaviy rivojlanishni tartibga solish deganda hududiy tizimlarning barqaror va mutanosib ishlashini ta'minlash bo'yicha maxsus tashkil etilgan tizimli harakatlar tushunilishi kerak.

Bunda asosiy maqsad aholi turmush darajasini yaxshilash va sifatini oshirishdir". Bunday tartibga solish ular har qanday davlatning majburiy funksiyalariga ishora qiladi. D.A Tatarkin ta'kidlaganidek, E.N. Sidorova va O.A. Kozlov " Iqtisodiy rivojlanishining samarali modelini qurish ijtimoiy barqarorlik va aholining iqtisodiy farovonligi uchun sharoitlar yaratilgan barqaror ijtimoiy yo'naltirilgan o'z-o'zini rivojlantiruvchi hududiy tizimlarni shakllantirishga qaratilgan global tendentsiyaga asoslanishi kerak" deydi².

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sifat menejmenti korxonasi yoki tashkilotga tanlangan tarmoq ixtisosligi doirasidagi talablar va jarayonlar tizimi sifatida qaralishi kerak. Sifatni ta'minlash mahsulotning ma'lum talablarga javob berishiga ishonch hosil qilish uchun zarur bo'lgan rejalashtirilgan va tizimli tadbirlarni o'z ichiga oladi. Xususiyatlarning talab qilinadigan qiymatlardan turli xil og'ishlarini oldini olish bilan bog'liq chora-tadbirlar alohida o'rin tutadi. Har qanday sifat tizimi, birinchi navbatda, bunday og'ishlarning oldini olishi kerak. Keyin sifatni yaxshilash - bu texnik darajani, ishlab chiqarish darajasini oshirish va umuman ishlab chiqarishni yaxshilashga qaratilgan doimiy faoliyatdir.

Qoidalar:

- tamoyillar;
- asosiy yo'nalishlar;
- sifat sohasidagi maqsad va vazifalar;
- sifat tizimining tavsifini o'z ichiga olgan sifat qo'llanmasi .

Viloyatda ro'y berayotgan jarayonlarning progressiv moliyaviy-iqtisodiy holati va doimiy ravishda o'zgartirilishi mintaqa salohiyatini shakllantirishning ahamiyatini har tomonlama tahlil qilishning kontseptual va uslubiy vositalarini ishlab chiqish va shakllantirishni taqozo etadi.

1 Leksin V.N., Shvetsov A.N. Davlat va hududlar: hududiy rivojlanishni davlat tomonidan tartibga solish nazariyasi va amaliyoti. - M., 2007. S. 44.

2 Tatarkin D.A., Sidorova E.N. Kozlova O.A. Hududlarning ijtimoiy jozibadorligini oshirishning moliyaviy asoslari // UrFU Vestnik. Seriya: Iqtisodiyot va menejment. 2013. No 4. 100-bet.

Bunday hollarda mintaqaga nisbatan tegishli xavflarni qayd etish mumkin:

- siyosiy xavf, bu xavf mintaqaviy hokimiyatlarning barqarorligiga bog'liq,
- mintaqadagi moliyaviy vaziyatning o'zgarishi bilan bog'liq iqtisodiy xavf;
- ijtimoiy taranglik bilan tavsiflangan ijtimoiy xavf;
- ekologik xavf - bu atrof-muhitning ifloslanish darajasi;
- iqtisodiy xavf, mintaqaviy byudjetning intensivligini aks ettiradi.

Mintaqaning moliyaviy-iqtisodiy salohiyatini shakllantirishda rivojlanishning eng maqbul va mintaqaning o'ziga xos xususiyatlariga, hududiy holatiga mos keladigan muqobil yo'nalishlaridan foydalaniladi. Uning ichida tadbirlar, hududlar o'z maqsadlarini amalga oshirishga intilmoqda.

Iqtisodiy manfaatlar, bozorlarda iqtisodiy raqobatning kuchayishi sotish, mintaqada raqobatni rivojlantirishga yunaltiriladi. Mintaqa moliyaviy-iqtisodiy salohiyatni shakllantirish uchun kapital o'sishini optimallashtirish, mintaqada yuqori raqobat sharoitida biznes yuritish uchun qulay sharoitlar va infratuzilmani yaratish uchun mavjud resurslar, rivojlanish salohiyatidan foydalaniladi.

INNOVATIVE
ACADEMY